

СТАЖИРОВКА КАК МЕХАНИЗМ СВЯЗИ НАУКИ И ПРАКТИКИ: ОПЫТ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ В ЦЕНТРЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИМЕНИ Х. СУЛЕЙМАНОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН № 232 ОТ 26 НОЯБРЯ 2025 ГОДА

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Докторант Ташкентского государственного юридического университета по направлению «12.00.09. Уголовный процесс. Криминалистика. Оперативно-розыскное право и судебная экспертиза»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21065146>

Право на образование в первую очередь закреплено в Конституции Республики Узбекистан. Государство с каждым годом реформирует сферу образования, обеспечивая качественное обучение. Совершенствование юридического образования в Республике Узбекистан немыслимо без тесной связи академической науки с правоприменительной практикой. Указ Президента Республики Узбекистан № 232 от 26 ноября 2025 года прямо закрепляет необходимость налаживания системы стажировок преподавателей и докторантов ТГЮУ в судах, правоохранительных органах и государственных организациях для обеспечения тесной связи их деятельности с изменениями в практике.

Судебно-экспертная деятельность находится на стыке права и специальных знаний, что делает её особо ценным объектом изучения для процессуальных дисциплин. Республиканский центр судебной экспертизы имени Х. Сулеймановой как ведущее государственное судебно-экспертное учреждение Узбекистана объединяет практическую и научно-методическую работу, что открывает уникальные возможности для синтеза теории и практики.

Республиканский Центр судебной экспертизы имени Х. Сулеймановой - ведущее государственное судебно-экспертное учреждение, находящееся в ведении Министерства юстиции Республики Узбекистан. В структуре Центра функционируют отделы криминалистических, судебно-медицинских, экономических, строительно-технических, автотехнических, психологических и экологических экспертиз, оснащённые современным оборудованием. Заключение экспертов Центра являются самостоятельным видом доказательств в уголовном и гражданском судопроизводстве согласно процессуальному законодательству Республики Узбекистан, что обуславливает высокую ответственность экспертов и значимость учреждения для системы правосудия в целом.

В ходе стажировки выявлен ряд значимых правовых проблем, представляющих интерес как для практики, так и для научных исследований: неоднозначность трактовки понятия «специальные знания» применительно к различным видам экспертиз; вопросы разграничения повторных и дополнительных экспертиз; разграничение процессуальных фигур эксперта и специалиста; конкуренция заключений государственных и негосударственных экспертов; правовые проблемы применения новых технологий (искусственного интеллекта, биометрии, генетических баз данных) в судебной экспертизе.

Результаты стажировки имеют как педагогическое, так и научное значение. В педагогическом отношении стало возможным актуализировать содержание курсов уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы конкретными примерами из практики Центра, что соответствует современным требованиям к практико-ориентированному обучению. В научном отношении выявлены перспективные темы для диссертационных и иных исследований, прежде всего на стыке процессуального права и новых технологий судебной экспертизы.

Таким образом, п.11 Указа закладывает правовую основу для системного сближения юридической науки и правоприменительной практики посредством институционализации стажировок преподавателей и докторантов ТГЮУ. Республиканский центр судебной экспертизы имени Х. Сулеймановой, сочетающий высокий уровень практической экспертной деятельности с развитой научно-методической культурой, представляет собой исключительно ценную базу для таких стажировок. Реализация предложенных мер, разработка типовых программ, институт наставничества, содержательная отчётность, долгосрочные соглашения о сотрудничестве и электронный банк данных практических проблем позволит превратить норму Постановления № 232 из декларации в устойчивую практику, реально повышающую качество юридического образования в Республике Узбекистан.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан (в редакции от 01.05.2023)
<https://lex.uz/docs/6445147>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 26.11.2025 г. № УП-232
<https://lex.uz/ru/docs/7864119>